

RAQAMLI TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO
MODELLAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH
IMKONIYATLARI

Rustam Gulyamov

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

mustaqil tadqiqotchisi

+998996486289

r.gulyamov@rgsbm.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051278>

Anotatsiya. Raqamli tadbirkorlik rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarning muhim manbai hisoblanadi. Ushbu tezis xalqaro raqamli tadbirkorlik modellarini tahlil qilish va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini baholashga qaratilgan. Tadqiqot qiyosiy institutsional tahlil va desk research metodlariga asoslanadi. Natijalar yagona modelni ko'chirish samarasiz ekanini ko'rsatadi. Estoniyaning raqamli davlat infratuzilmasi va Janubiy Koreyaning davlat-xususiy hamkorlik mexanizmlarini uyg'unlashtirish O'zbekiston uchun eng maqbul yondashuv sifatida asoslanadi.

Аннотация. Цифровое предпринимательство является важным фактором экономического роста в развивающихся странах. В данной работе анализируются международные модели развития цифрового предпринимательства и оцениваются возможности их адаптации к условиям Узбекистана. Исследование основано на сравнительном институциональном анализе и методе desk research. Результаты показывают, что прямое копирование отдельных моделей неэффективно. Наиболее перспективным подходом для Узбекистана является сочетание цифровой государственной инфраструктуры Эстонии и ориентированных на рынок механизмов государственно-частного софинансирования Южной Кореи.

Abstract. Digital entrepreneurship is an important driver of economic growth in emerging economies. This paper analyzes international models of digital entrepreneurship and assesses their applicability to Uzbekistan. The study employs comparative institutional analysis and desk research methods. The findings demonstrate that direct replication of individual models is ineffective. A hybrid approach combining Estonia's digital state infrastructure with South Korea's market-oriented public-private co-financing mechanisms is identified as the most suitable pathway for fostering sustainable digital entrepreneurship in Uzbekistan.

Kalit so'zlar: raqamli tadbirkorlik; innovatsion ekotizim; venchur moliyalashtirish; institutsional dizayn; raqamli iqtisodiyot; davlat–xususiy hamkorlik; startup ekotizimi

XXI asrning uchinchi o'n yilligida raqamli tadbirkorlik iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanib, innovatsion rivojlanish, eksport salohiyati va milliy raqobatbardoshlikni oshirishda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli platformalar, sun'iy intellekt (keyingi o'rinlarda – "SI"), bulutli hisoblash va moliyaviy texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi biznes modellar rivojlanayotgan mamlakatlarga an'anaviy industrial rivojlanish bosqichlarini qisqartirish imkonini bermoqda [1].

O'zbekiston so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha tizimli islohotlarni amalga oshirdi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, IT Park rezidentlari uchun yaratilgan soliq va bojxona imtiyozlari, shuningdek, startup ekotizimining jadal o'sishi mamlakatning mintaqaviy IT-xabga aylanish niyatidan dalolat beradi [2]. Biroq, mavjud yutuqlarga qaramay, raqamli tadbirkorlikning hududiy nomutanosibligi, xususiy venchur kapitalining cheklanganligi va kadrlar yetishmovchiligi kabi tizimli muammolar saqlanib qolmoqda [3].

Shu sababli, xalqaro tajribada shakllangan raqamli tadbirkorlik modellarini tahlil qilish va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Ushbu tezisda O'zbekistonning institutsional va iqtisodiy sharoitlarida raqamli tadbirkorlikni rivojlantirishning eng samarali xalqaro modellarini aniqlash hamda ularni joriy etishdagi mavjud cheklovlarni tahlil qilish masalalari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqotning maqsadi – yetakchi davlatlar tajribasini qiyosiy tahlil qilish orqali O'zbekiston uchun maqbul institutsional yondashuvlarni aniqlashdir.

Tadqiqotda qiyosiy institutsional tahlil va ikkilamchi ma'lumotlar (desk research) usullari qo'llanildi. Xususan, AQSh (Kremniy vodiysi), Estoniya va Janubiy Koreya modellarining institutsional dizayni, moliyalashtirish mexanizmlari va davlat ishtiroki darajasi tahlil qilindi. Tahlil Jahon banki, OECD, UNCTAD hamda milliy statistik ma'lumotlarga asoslandi [1], [3], [4].

1-jadval. Raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha xalqaro modellar taqqoslanishi¹

¹ Manba: Muallif tomonidan iqtisodiy adabiyotlarni umumlashtirgan holda shakllantirilgan.

Model	Davlat roli	Asosiy mexanizm	Afzallik	Cheklov
Kremniy vodiysi (AQSh)	Minimal	Xususiy venchur kapital	Tez innovatsiya va miqyoslash	Kuchli moliya bozorlari talab etiladi
Estoniya	Yuqori (raqamli davlat)	E-Residency, X-Road	Xarajatlarning keskin kamayishi	Kichik bozor modeli
Janubiy Koreya	Muvozanatli	TIPS (matching grants)	Bozor signallarini saqlash	Davlat koordinatsiyasi murakkab

Kremniy vodiysi modeli xususiy kapital va universitet–biznes hamkorligiga tayangan holda yuqori innovatsion faollikni ta'minlaydi. Estoniya tajribasi esa raqamli davlat xizmatlari orqali tadbirkorlik muhitini soddalashtirish mumkinligini ko'rsatadi [5]. Janubiy Koreya modeli davlat va xususiy sektor o'rtasidagi muvozanatli hamkorlik bilan ajralib turadi [6] (1-jadval).

O'zbekistonda raqamli tadbirkorlik so'nggi yillarda tez rivojlandi. IT xizmatlar eksporti 2024-yilda 600 mln dollardan oshdi, startap ekotizimi qiymati esa 1 mlrd dollardan yuqori baholandi [2], [7]. Biroq, tahlil shuni ko'rsatadiki, venchur investitsiyalarning katta qismi davlat ishtirokida amalga oshirilmogda, bu esa xususiy investorlar faolligini cheklashi mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston startap ekotizimining rivojlanish dinamikasi²

Hududlar va poytaxt o'rtasidagi raqamli tafovut, shuningdek, bozor talabiga nisbatan IT-mutaxassislar yetishmovchiligi raqamli iqtisodiyotning inklyuziv rivojlanishini cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda [4].

O'tkazilgan qiyosiy institutsional tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli tadbirkorlikni rivojlantirishda universal va barcha sharoitlarga mos yagona model mavjud emas. Rivojlangan davlatlar tajribasi shundan dalolat beradiki, muvaffaqiyatga erishish darajasi texnologik imkoniyatlardan ko'ra ko'proq institutsional dizayn, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi rol taqsimoti hamda bozor signallarining buzilmasligi bilan belgilanadi. O'zbekiston misolida so'nggi yillarda erishilgan ijobiy natijalarga qaramay, raqamli tadbirkorlikning barqaror va inklyuziv rivojlanishi hali ham bir qator tizimli cheklovlar bilan to'qnash kelmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida Kremniy vodiysi modelini to'liq ko'chirish institutsional va moliyaviy cheklovlar sababli qisqa va o'rta muddatda samarasiz bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Estoniyaning raqamli davlat infratuzilmasi va Janubiy Koreyaning bozor mexanizmlariga moslashtirilgan davlat qo'llab-quvvatlash modeli O'zbekiston uchun nisbatan yuqori moslashuvchanlikka ega. Ayniqsa, xususiy investorlar tomonidan tanlangan startaplarni davlat tomonidan hamkorlikda moliyalashtirish mexanizmlari innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashda selektivlik va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Mazkur tezisning ilmiy yangiligi shundan iboratki, u raqamli tadbirkorlikni faqat texnologik rivojlanish yoki fiskal rag'batlar natijasi sifatida emas, balki institutsional muvozanat masalasi sifatida ko'rib chiqadi. Tadqiqot natijalari raqamli tadbirkorlikning muvaffaqiyati davlatning bevosita aralashuvi hajmiga emas, balki uning katalizator va muvofiqlashtiruvchi rolini qanchalik samarali bajarayotganiga bog'liqligini asoslaydi.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda raqamli tadbirkorlikni keyingi bosqichga olib chiqish uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, vechur moliyalashtirish tizimida davlat ishtirokini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish zarur. Davlat to'g'ridan-to'g'ri investor sifatida qatnashishdan ko'ra, xususiy fondlar tomonidan tanlangan loyihalarni matching mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlashga ustuvorlik berishi lozim. Bu bozor

² Manba: Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi va Milliy Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida shakllantirildi.

signallarini buzmagani holda xususiy venchur kapitalining faolligini oshirish va investitsiya risklarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, raqamli tadbirkorlikning hududiy konsentratsiyasini kamaytirish maqsadida raqamli infratuzilma va inson kapitalini rivojlantirish siyosatini muvofiqlashtirish zarur. Xususan, hududlarda IT-klasterlar va universitet–biznes hamkorligiga asoslangan innovatsion markazlarni rivojlantirish raqamli iqtisodiyotning inklyuziv o‘rishini ta’minlashda muhim omil bo‘lishi mumkin.

Mazkur xulosalar konferensiya doirasida raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha milliy siyosatni takomillashtirish va xalqaro tajribani moslashtirish masalalarini muhokama qilish uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. World Bank. (2024). Digital progress and trends report 2023. World Bank Group.
2. IT Park Uzbekistan. (2024). IT Park Ventures: A new milestone in the development of Uzbekistan's startup ecosystem. <https://outsources.gov.uz>
3. OECD. (2025). Roadmap for sustainable investment policy reforms in Uzbekistan. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/20865f29-en>
4. UNCTAD. (2024). STI parks in Uzbekistan: Analysis and recommendations. United Nations.
5. Republic of Estonia. (n.d.). e-Residency: Start and run an EU company online. <https://www.e-resident.gov.ee/>
6. Korea Tech Desk. (2025). Inside Korea's 2026 TIPS expansion. <https://koreatechdesk.com>
7. Startup Genome. (2025). Global startup ecosystem report: Uzbekistan. <https://startupgenome.com>